

УДК 677.021

ИЗУЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КОНДЕНСОРОВ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА

Х.Ш.Ганиханов

докторант Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

А.П.Мавлянов

доцент Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

А.А.Абдусаматов

ассистент Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435887>

Аннотация. В статье приведены анализ существующих конструкций конденсоров, служащие для отделения хлопкового волокна от воздуха, а также для сгущения распушенной массы волокна и подачи его в ящик прессы. Рассмотрены по принципу работы конденсоры, а также их преимуществ и недостатков.

Ключевые слова: конденсор волокна, пыльная камера, съёмный барабан, сетчатый барабан.

STUDY OF EXISTING CONDENSER DESIGNS FOR COTTON FIBER SEPARATION

Abstract. The article provides an analysis of existing condenser designs that serve to separate cotton fiber from air, as well as to thicken the loose mass of fiber and feed it into the press box. The principles of operation of condensers are considered, as well as their advantages and disadvantages.

Key words: fiber condenser, saw chamber, removable drum, mesh drum.

Введение. Конденсор служит для отделения хлопкового волокна от воздуха, а также для сгущения распушенной массы волокна и подачи его в ящик прессы. Конденсоры одновременно являются и простейшими волокноочистительными машинами, так как через их сетчатые барабаны с отработавшим воздухом выделяется часть мелкого сора, пыли и короткого волокна. По принципу работы конденсоры разделяют на быстроходные и тихоходные, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками [1-3].

Быстроходные конденсоры обеспечивают высокую производительность по волокну. При этом в их работе наблюдается высокое аэродинамическое сопротивление, зажгучивание волокна, неровнота выходящего холста и частые забои [4].

Тихоходные конденсоры указанными выше недостатками не обладают. Они улучшают качество волокна и дают равномерный по плотности холст. Но при этом показывают сравнительно низкую производительность.

Увеличение производительности тихоходных конденсоров можно достичь увеличением сетчатого барабана, что приведёт к увеличению габаритов конденсора.

Анализ существующих конструкций конденсоров. Конденсор ХОЮ представляет собой металлический корпус 1, внутри которого вращается сетчатый барабан 2, обтянутый сеткой с размерами ячеек 1,5x1,5 мм.

К конденсору присоединён общий пухоотвод. Под конденсорным барабаном помещается лен-точный транспортёр 3. Внутри барабана имеются две заслонки:

неподвижная 4 и подвижная 5. При помощи первой пух поступающий по пухоотводу, подсасывается к барабану только со стороны его поступления. Подвижная заслонка 5 регулирует площадь открытия сетчатого барабана для прохождения воздуха.

Рис. 1. Конденсор ХОЮ (поперечный раз)

С боков корпуса конденсора сделаны отверстия 6 по по одному на каждой боковине; через одно отверстие производится отсос или выхлоп воздуха. Впереди барабана 2 навстречу ему вращается съёмный валик 7. Он имеет лопасти из щетины, которые постоянно касаются сетки барабана. Несколько ниже съёмного валика расположены два вытяжных валика 8.

Воздух с пухом поступает по общему пухоотводу внутрь корпуса конденсора, на барабан, проходит через его отверстия и затем через отверстия 6 выбрасывается в пыльную камеру или в циклон. Пух тонким слоем оседает на барабане, который, вращаясь, подаёт последний к транспортирующей ленте 3. Здесь пух дополнительно уплотняется и переносится в переднюю часть конденсора. Далее слой пуха валиком 7 снимается с барабана и передаётся на вытяжные валики 8 и затем на лоток, по которому и направляется в ящик пресса.

Передача движения конденсору осуществляется посредством зубчатых цилиндрических шестерён. Приводной вал конденсора получает движение через плоский ремень. Число оборотов конденсорного барабана от 2 до 8 оборотов в минуту, в зависимости от количество пухоотделителей и его производительности.

Производительность конденсора до 500 кг пуха в час, потребляемая мощность 0,75-1,1 кВт [5].

Конденсор КВ-3М, схема которого показана на рис. 1.2, состоит из корпуса 1, большого сетчатого барабана 2, двух малых сетчатых барабанов 3 и двух выпускных рифлёных валиков 4. Волокноотвод подсоединён к патрубку 5. Конденсор рассчитан на максимальный пропуск волокна, получаемого от пяти джинов. С большого сетчатого барабана волокно сбрасывается к малым сетчатым барабанам под действием центробежной силы и собственной массы. Конструкция конденсора обеспечивает выход равномерного холста плотностью 12-15 кг/м³. Такая плотность достигается за счёт большой окружной скорости уплотнительных барабанов (в 1,2 раза) по сравнению со скоростью выпускных валов и небольшого зазора (1-2 мм) между последними. Отсос воздуха осуществляется одним вентилятором от большого и малых сетчатых барабанов с одной стороны через специальные патрубки, соединённые в общий отсасывающий трубопровод. К недостаткам конденсора КВ-3М относится большая высота (более 4 м) и наличие подсоса воздуха, особенно около выпускных рифлёных валиков

Рис. 1.2. Схема конденсора КВ-3М

За прошедшие 50 лет конденсор КВ-3М был усовершенствован несколько раз. Так мир увидел машины 3КВ, 5КВ и 8КВ, последние два которых до сих пор находятся в эксплуатации.

Малая производительность по ленту и большая по воздуху являются основными отличительными признаками конденсоров для волокна и лент (КПВ-8, 2ХК и 2ЛК) [6].

Для транспортирования волокнистых отходов на различных участках технологического процесса Хлопковых заводов предназначены конденсоры марок КВМ, КВВБ, КВ-03 и КБ-3 [7].

Цельнометаллический конденсор ХКГ наиболее прост по конструкции. Он состоит из основного рабочего органа – большого сетчатого барабана 1, съёмного валика 2, уплотняющего валика 3 и боковых камер с патрубками для отсоса воздуха.

Волокно выходит из конденсора в виде холста и по лотку направляется к податчику-уплотнителю и затем в прессовый ящик для трамбования и запрессовки.

Рис. 1.3. Схема конденсора ХКГ.

Вакуумные конденсоры КВВА, КВВБ и КВМ в основном состоит из сетчатого

барабана и вакуума-клапана. Они имеют высокое аэродинамическое сопротивление, что приводит к повышенному расходу энергии. В них допускают потери волокнистого материала до 0.2-0.6% от транспортируемой массы [7].

Рис. 1.4. Схема конденсора КВВА

ОАО "O'zpraxtamash" изготовил новый конденсор волокна марки КВТ [8] (рис. 1.5), состоящий из соединенных между собой верхней 12 и нижней 8 камер. Верх конденсора представляет собой корпус 9, в котором размещен большой сетчатый барабан 11, вращающийся на катках.

Рис. 1.5. Схема конденсора КВТ.

Внутри сетчатого барабана 11 неподвижно установлены экран 1 и сопловое устройство 10 для съема волокна с поверхности сетчатого барабана 11, из которого

осуществляется двухсторонний отсос транспортирующего волокна воздуха. Низ конденсора состоит из двух уплотнительных и рифленых барабанов 4 и 5. Подсос воздуха в рабочую зону предотвращен уплотнителями 6, постоянно находящимися в контакте с поверхностью барабанов с помощью противовесов 7.

Эксплуатация конденсоров волокна показывает, что основным их недостатками являются образования вредных слоев внутри трубопровода, приводящие к неравномерному вращению сетчатого барабана и повышению 38 потребляемой мощности, и для его ликвидации необходимо изучить влияние пульсирующего воздушного потока на процесс.

В целях повышения производительности по материалу, снижения аэродинамического сопротивления конденсора и попутной очистки материала разработан конденсор волокна с пульсирующим всасывающим потоком воздуха, имеющий волнообразный сетчатый барабан [7].

Необходимый эффект снижения аэродинамического сопротивления достигается тем, что в трубопроводе отсоса воздуха со стороны вентилятора устанавливается заслонка с приводом, а сопряженная сетчатая поверхность сетчатого барабана и верхние поверхности лопастей шлюзового затвора и поверхности стенки шлюзовой камеры выполнены волнообразными (рис.1.6).

1- корпус; 2,3- патрубки; 4- сетчатый барабан; 5- волнообразный поверхность; 6- шлюзовой затвор; 7- лопасти шлюзового затвора;

8- шлюзовая камера; 9- вентилятор; 0- отсасывающий трубопровод; 11- электродвигатель; 12,13-уплотнители; 14- заслонка; 15- привод.

Рис.1.6. Конденсор волокна с волнообразным сетчатым барабаном и пульсатором

Переменное разрежение, меняющееся по негармоническому закону, способствует лучшей очистке волокнистого материала, что достигается при помощи заслонок. Вращающиеся от приводов заслонки позволяют обеспечить оптимальный режим отсоса воздуха, что усиливает очистительный эффект волокнистого материала. Пороки в волокне и сорные примеси отсасываются из сетчатого барабана через трубопровод для отсоса воздуха вентилятором и подаются к пылеулавливающим устройствам [8].

Преимущества этого конденсора состоит в том, что в отсасывающем трубопроводе установлена заслонка с приводом, создающая пульсирующий поток воздуха в рабочей зоне, за счет которого происходит встряхивание волокна на сетчатой поверхности барабана, способствующее улучшению очистительного эффекта, а также наличие волнообразных поверхностей позволяет уменьшить слой волокна, увеличить общую рабочую площадь отсасывающего сора из отверстий и обеспечивает хороший съем волокна, а также увеличение производительности конденсора при сохранении очистительного эффекта.

Вывод. Недостатки этих конструкций можно отнести следующее: — уплотнительный элемент, контактирующий с диском, размещением его на внутренней части боковины корпуса, представляет трудности, как при изготовлении, так и при

эксплуатации. При замене уплотнительных элементов необходимо обслуживающему персоналу залезать во внутрь сетчатого барабана и там производить работы по замене уплотнительного элемента, что является не безопасной работой.

Съёмные барабаны не может полностью произвести съём волокна сетчатого барабана. Имеют место присосы воздуха через прокладки сетчатого барабана с боковиной и через зону выхода волокна между съёмным и уплотнительным барабанами. Также в этой зоне могут возникать забои. Наличие присосов не может обеспечить нормальную работу джинов при съёме волокна. В результате снижается производительность конденсора волокна, ухудшаются качественные показатели волокна, имеют место потери волокна.

REFERENCES

1. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. М.: Машиностроение. 1972.
2. Салимов А.М., Лугачев А.Е., Ходжиев М.Т. Технология первичной обработки хлопка. “Адабиёт учқунлари”. Ташкент. 2018.- С. – 112-115.
3. Лозинский И.Б., Пономаренко Д.И., Третьяков М.С. Модернизация конденсора волокна ЗКВ. //Хлопковая промышленность. №1-1977.
4. Абдусаматов, А. А., & Мавлянов, А. П. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ПИЛЬНОГО ДИСКА ВОЛОКНООЧИСТИТЕЛЯ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 351-353.
5. Патент ПНР №115870. Конденсор / Woźnmk Jerzy, Loszkowicz Bogusław, Bagiński Jan, Skoworoński Kazimierz, Janczak Antoni // Wiadomości Urzędu Patentowego Październik – 1982, №10.
6. ХАЙДАРОВА, Н. О. К., ГАНИХАНОВ, Х. Ш. У., & МАВЛЯНОВ, А. П. (2022). НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОНДЕНСОРА ВОЛОКНА. In *Молодежь и XXI век-2022* (pp. 354-356).
7. Абдусаматов, А. А., Исмаилов, А. А., & Мавлянов, А. П. (2022). ПОЛНОФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ВОЛОКНООЧИСТИТЕЛЕЙ С МОДЕРНИЗИРОВАННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMiy JURNALI*, 2(12), 66-72.
8. Мухаммадиев Д.М. Пульсаторли тола конденсори машина агрегатини тадқиқ этиш (ИМАКВР) // Государственное патентное ведомство РУз. Свидетельство № DGU 00830. 10.09.2004 г.